

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

FUNCTIONING OF AGRICULTURAL TERMINOLOGY

УДК 001.4:025.4.026

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17597928>

С. И. Воронович

*Белорусская сельскохозяйственная библиотека имени И. С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

СОВРЕМЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ: К ВОПРОСУ ИНДЕКСИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ

Аннотация. В статье подчеркивается значимость координатного индексирования для систематизации библиотечного фонда и повышения эффективности поиска в электронном каталоге. Перечислены лингвистические инструменты, используемые в Белорусской сельскохозяйственной библиотеке в ходе аналитико-синтетической обработки входного потока документов. Рассмотрены новые термины, отражающие важные направления развития сельскохозяйственной науки и смежных отраслей, которые были добавлены в тезаурусы для обозначения актуальных понятий.

Ключевые слова: лингвистические инструменты, индексирование документов, тезаурусы, сельскохозяйственная терминология.

Для цитирования. Воронович, С. И. Современная сельскохозяйственная терминология лингвистических инструментов: к вопросу индексирования документов / С. И. Воронович // Актуальные проблемы сельскохозяйственной терминологии : доклады Международной научной конференции, Минск, 27 ноября 2025 г. / Национальная академия наук Беларуси, Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы, Институт языкознания им. Якуба Коласа ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2025. – С. 56–74.

С. І. Варановіч

*Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка імя І. С. Лупіновіча Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі, Мінск, Беларусь*

СУЧАСНАЯ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЯ ТЭРМІНАЛОГІЯ ЛІНГВІСТЫЧНЫХ ІНСТРУМЕНТАЎ: ДА ПЫТАННЯ ІНДЭКСАВАННЯ ДАКУМЕНТАЎ

Анотацыя. У артыкуле падкрэсліваецца значнасць каардынатнага індэксавання для сістэматызацыі бібліятэчнага фонду і павышэння эфектыўнасці пошуку ў электронным каталогу. Пералічаны лінгвістычныя інструменты, якія выкарыстоўваюцца ў Беларускай сельскагаспадарчай бібліятэцы ў ходзе аналітыка-сінтэтычнай апрацоўкі ўваходнага патоку дакументаў. Разгледжаны новыя тэрміны, якія адлюстроўваюць важныя напрамкі развіцця сельскагаспадарчай навукі і сумежных галін, якія былі дабаўлены ў тэзаўрусы для абазначэння актуальных паняццяў.

Ключевые слова: лінгвістычныя інструменты, індэксаванне дакументаў, тэзаўрусы, сельскагаспадарчая тэрміналогія.

Sviatlana I. Varanovich

*I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy of
Sciences of Belarus, Minsk, Belarus*

MODERN AGRICULTURAL TERMINOLOGY OF LINGUISTIC TOOLS: TOWARDS THE ISSUE OF DOCUMENT INDEXING

Abstract. The article highlights the importance of coordinate indexing for systematisation of the library collection and increasing the efficiency of searching in the electronic catalogue. Linguistic tools used in the Belarusian Agricultural Library in the course of analytical and synthetic processing of the input stream of documents are listed. New terms reflecting important directions in the development of agricultural science and related fields, which have been added to thesauri to denote relevant concepts, are considered.

Keywords: linguistic tools, document indexing, thesauri, agricultural terminology.

For citation. Varanovich S. I. Modern agricultural terminology of linguistic tools: towards the issue of document indexing. Actual problems of agricultural terminology : proceedings of the International scientific conference, Minsk, November 27, 2025. Minsk, 2025, pp. 56–74 (in Russian).

Процесс индексирования (систематизация, предметизация, координатное индексирование) является одним из наиболее сложных процессов библиотечной обработки [1]. От качества индексирования зависит эффективность поиска в электронном каталоге библиотеки, а также интенсивность использования библиотечного фонда. Индексирование – это выражение содержания документа и/или смысла информационного запроса на информационно-поисковом языке [2]. При индексировании следует представлять с необходимой и достаточной полнотой и точностью в поисковом образе документа (ПОД) в виде терминов индексирования основное содержание документа, а при необходимости – его форму и назначение для обеспечения эффективного информационного поиска [3].

Одним из основных методов индексирования является координатное индексирование, которое понимается как «Индексирование, предусматривающее многоаспектное выражение основного смыслового содержания документа или смыслового содержания информационного запроса множеством ключевых слов или дескрипторов» [2]. Основным лингвистическим инструментом координатного индексирования является «информационно-поисковый тезаурус, ИПТ – нормативный словарь дескрипторного информационно-поискового языка с зафиксированными в нем парадигматическими отношениями лексических единиц» [2]. Его роль (особенно специализированного ИПТ) в процессе индексирования огромна, поскольку он не только позволяет найти нужный термин, но и выполняет функцию справочного пособия, позволяющего сориентироваться в терминологии и унифицировать понятия в процессе смысловой обработки документов. Ведь в библиотеках редко найдешь специалистов медицинского или сельскохозяйственного профиля, которые смогли бы выступить в роли экспертов или консультантов, что немаловажно.

В Белорусской сельскохозяйственной библиотеке (БелСХБ) в процессе аналитико-синтетической обработки входного потока документов применяется информационно-поисковый тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию (ИПТ ЦНСХБ), международный тезаурус AGROVOC, а также тематический словарь Сводного электронного каталога (СЭК) библиотек Беларуси. Дополнительно используются интернет-ресурсы открытого доступа.

Разнообразие применяемых лингвистических инструментов связано со стремительным развитием науки и технологий в сельском хозяйстве, повлекшими появление новых терминов.

Все чаще в публикациях встречаются понятия «искусственный интеллект», «умное сельское хозяйство», «интеллектуальное сельское хозяйство», «цифровое сельское хозяйство» и т. д. В статье «Перспективы использования искусственного интеллекта в сельском хозяйстве»¹ автор, ссылаясь на источники, отмечает «Охват ИИ [искусственного интеллекта] в сельском хозяйстве мира пока невелик (около 12 %), но эта технология быстро развивается и уже демонстрирует значительный потенциал для трансформации аграрного сектора».

На странице сайта Международной организации по стандартизации² даны следующие определения: «Умное сельское хозяйство – это цифровое сельское хозяйство, управляемое данными, эффективное и экологически устойчивое. Интеллектуальное сельское хозяйство – это использование современных информационно-коммуникационных технологий

¹Журавлев В. А. Перспективы использования искусственного интеллекта в сельском хозяйстве / В. А. Журавлев // Мелиорация. 2025. № 3. С. 45–60.

²Умное сельское хозяйство: трансформационный потенциал сельского хозяйства, основанного на данных // ИСО: Глобальные стандарты для надежных товаров и услуг. URL: <https://www.iso.org/ru/insights/smart-farming-data-driven#toc3> (дата обращения: 17.10.2025).

(ИКТ) и аналитики данных в сельском хозяйстве. Благодаря интеллектуальному сельскому хозяйству мы можем лучше адаптироваться к неопределенностям, связанным с изменением климата, смягчить воздействие на окружающую среду и повысить устойчивость сельскохозяйственного производства, что позволит нам производить больше при меньших затратах, а это не только обеспечит продовольственную безопасность, но и будет способствовать оздоровлению нашей планеты».

Учитывая влияние указанных факторов на сельскохозяйственную терминологию рассмотрим, как новые понятия и термины отражены в тезаурусах. В первую очередь обратимся к лексическим единицам, включающим словосочетание «сельское хозяйство», представленных в ИПТ по сельскому хозяйству и продовольствию и в русскоязычной версии тезауруса AGROVOC (см. Таблицу 1).

Таблица 1. – Отражение словосочетания «сельское хозяйство» в терминах тезаурусов

ИПТ по сельскому хозяйству и продовольствию	
городское сельское хозяйство	<i>Примечание:</i> Практика выращивания, переработки и распределения продуктов питания в городской местности или вокруг нее
органическое сельское хозяйство <i>экологическое сельское хозяйство</i>	
сельское хозяйство	
AGROVOC (русскоязычная версия)	
альтернативное сельское хозяйство	Альтернатива традиционному способу производства. Все экологические подходы к сельскохозяйственному производству, такие как органическое земледелие, являются альтернативами доминирующему подходу промышленного сельского хозяйства. (пер. с англ.)
безземельное сельское хозяйство <i>(введен в 2025 г.)</i>	Безземельное сельское хозяйство относится ко всем видам производства продуктов питания на территории зданий

	или в них без использования дополнительной земли; оно включает в себя фермерство на крыше под открытым небом, теплицы на крыше, выращивание в помещении и другие формы. Используя свободные площади для выращивания овощей, можно в определенной степени удовлетворить спрос на местные продукты питания. (пер. с англ.)
биодинамическое сельское хозяйство	Биодинамическое земледелие было представлено философом Рудольфом Штайнером как альтернативная форма ведения сельского хозяйства и в настоящее время считается одной из форм органического земледелия. (пер. с англ.)
биосолевое сельское хозяйство <i>(введен в 2024 г.)</i>	Выращивание растений в богатых минералами грунтовых водах и/или почве. (пер. с англ.)
горное сельское хозяйство	
городское сельское хозяйство	Городское сельское хозяйство определяется как производство продукции растениеводства и животноводства в больших и малых городах. (пер. с англ.)
интенсивное сельское хозяйство	Система выращивания сельскохозяйственных культур и животных, обычно на небольших участках земли, где на каждую площадь земли приходится сравнительно большое количество производственных ресурсов или рабочей силы (пер. с англ.)
климатически оптимизированное сельское хозяйство	Сельское хозяйство, которое устойчиво повышает производительность, устойчивость (адаптация), уменьшает выбросы парниковых газов в атмосферу (смягчение последствий) и способствует достижению целей национальной экологической безопасности и развития. (пер. с англ.)
контрактное сельское хозяйство	Сельскохозяйственное производство осуществляется в соответствии с соглашением между покупателем и фермерами, которое устанавливает условия для производства и сбыта фермерского продукта или продукции из него. (пер. с англ.)

низкозатратное сельское хозяйство	
общественно поддерживаемое сельское хозяйство <i>(введен в 2025 г.)</i>	Сельское хозяйство при поддержке местных сообществ (CSA) – это партнерство между местными фермерами и потребителями, в рамках которого разделяются ответственность, риски и выгоды, связанные с ведением сельского хозяйства. Как правило, члены или "совладельцы" фермы или сада заранее вносят залог для покрытия предполагаемых расходов на эксплуатацию фермы и зарплату фермера. Взамен они получают долю в доходах фермы в течение всего вегетационного периода, а также удовлетворение от возвращения к земле и непосредственного участия в производстве продуктов питания. (пер. с англ.)
органическое сельское хозяйство	Метод производства, основанный на сельскохозяйственных практиках, исключающих использование синтетических биоцидов, генетически модифицированных организмов (ГМО) или продуктов, полученных из ГМО. Он также направлен на ограничение воздействия на окружающую среду путем сокращения потребления ресурсов и ископаемого топлива, а также путем стимулирования естественных процессов, таких как переработка органических веществ. В этом отношении органическое земледелие стремится к уважению всех живых существ, от почвенных микроорганизмов до человека, не забывая при этом об агроэкосистемах, на которые оно влияет. (пер. с фр.)
пригородное сельское хозяйство	Сельскохозяйственная система развивалась вокруг городов, чтобы использовать преимущества местных рынков сбыта высококачественных культур (фруктов, овощей, молочных продуктов и т.д.). (пер. с англ.)
регенеративное сельское хозяйство <i>(введен в 2024 г.)</i>	Способ ведения сельского хозяйства, который поддерживает и восстанавливает здоровье почв и, следовательно,

	сокращает потребление воды, предотвращает деградацию земель и способствует сохранению биоразнообразия. Сводя к минимуму вспашку земли, практикуя чередование культур и используя навоз и компост, регенеративное земледелие гарантирует, что почва накапливает больше углерода, сохраняет больше влаги и становится более здоровой благодаря процветающим грибковым сообществам. (пер. с англ.)
сельское хозяйство	Выращивание животных, растений и грибов для производства продуктов питания, волокон, биотоплива, лекарственных растений и других продуктов, используемых для поддержания и улучшения жизни человека. (пер. с англ.)
сельское хозяйство переходного периода	
сельское хозяйство, ориентированное на проблемы питания <i>(введен в 2025 г.)</i>	Сельское хозяйство, которое учитывает цели, угрозы и обстоятельства в области питания для достижения продовольственной безопасности. (пер. с англ.)
точное сельское хозяйство <i>прецизионное земледелие (ru)</i> <i>точное земледелие (ru)</i>	Стратегия хозяйствования, предусматривающая сбор, обработку и анализ временных, пространственных и индивидуальных данных и объединение их с другой информацией в условиях вариативности параметров поля с целью обеспечения правильности управленческих решений и точности работы сельскохозяйственной техники в интересах увеличения эффективности использования ресурсов и повышения производительности, качества, рентабельности и устойчивости сельскохозяйственного производства. (ru)
традиционное сельское хозяйство	
тропическое сельское хозяйство	
устойчивое сельское хозяйство	Используется для ведения сельского хозяйства, которое обеспечивает

	устойчивую экономическую прибыльность, устойчивое качество и благополучие окружающей среды, эффективное использование природных ресурсов, а также общее качество и доступность продуктов питания и клетчатки для человечества. (пер. с англ.)
цифровое сельское хозяйство <i>(введен в 2022 г.)</i>	Использование новых и передовых технологий, интегрированных в единую систему, позволяющую фермерам и другим заинтересованным сторонам в рамках цепочки создания стоимости в сельском хозяйстве совершенствовать производство продуктов питания. Оно характеризуется использованием точных технологий и технологий, основанных на данных, которые помогают фермерам принимать решения в режиме реального времени и на конкретных участках. (пер. с англ.)
экстенсивное сельское хозяйство	Система выращивания сельскохозяйственных культур и животных, обычно на больших участках земли, где на каждую единицу площади затрачивается сравнительно небольшое количество производственных ресурсов или рабочей силы. (пер. с англ.)

В русскоязычной версии тезауруса AGROVOC более двадцати вариантов терминов, включающих понятие «сельское хозяйство». Среди новых стоит отметить такие термины, как «безземельное сельское хозяйство» (2025), «общественно поддерживаемое сельское хозяйство» (2025), «сельское хозяйство, ориентированное на проблемы питания» (2025), «биосолевое сельское хозяйство» (2024), «регенеративное сельское хозяйство» (2024), «цифровое сельское хозяйство» (2022).

Важной особенностью тезауруса AGROVOC является представление лексических единиц в виде развернутых словосочетаний, что обеспечивает полноту и точность раскрытия содержания документов в ходе смысловой обработки. Наличие

дефиниций (определений) на разных языках также играет значительную роль.

Обращает на себя внимание термин **«регенеративное сельское хозяйство»** – способ ведения сельского хозяйства, который поддерживает и восстанавливает здоровье почв и, следовательно, сокращает потребление воды, предотвращает деградацию земель и способствует сохранению биоразнообразия. Сводя к минимуму вспашку земли, практикуя чередование культур и используя навоз и компост, регенеративное земледелие гарантирует, что почва накапливает больше углерода, сохраняет больше влаги и становится более здоровой благодаря процветающим грибковым сообществам. (пер. с англ.)

Определение раскрывает понятие «здоровье почвы», которое заслуживает статуса нормативного термина. Согласно публикациям советского и российского фитопатолога, доктора биологических наук, профессора М. С. Соколова «Впервые термин «здоровье почвы» ввели в обращение члены Американского общества почвоведов [Doran et al., 1996] в статье, посвященной здоровью почвы как фактору устойчивого развития. Однако ранее В.А. Ковда [Ковда, 1989] опубликовал фундаментальную работу «Патология почв и охрана биосферы планеты». В ней он, в частности, писал: «...острота проблемы патологии почв заключается не только в снижении плодородия почв и в уменьшении урожаев продовольствия и сырья. Опаснее и страшнее другое: деградация и патология почв влечет за собой патологические явления в здоровье, развитии и физиологии человека, и даже в его умственной деятельности и психике» [4, 5].

За последние пять лет в AGROVOC появились термины «здоровье экосистемы» (2024), «человеческое здоровье» (2022), «здоровье семян» (2021), «здоровье матери и ребенка» (2020).

Актуальным является термин «подход Единое здоровье» (2021) – подход к устранению угроз здоровью, связанных с

контактами между человеком, животными и окружающей средой, основанный на сотрудничестве, коммуникации и координации действий во всех соответствующих секторах и дисциплинах с конечной целью достижения оптимальных результатов в отношении здоровья людей и животных; подход «Единое здоровье» применим на субнациональном, национальном, региональном и глобальном уровнях. (ru)

Необходимо отметить сравнительно новое понятие, которым пополнился AGROVOC, «**вертикальное фермерство**» (2022) – коммерческое выращивание сельскохозяйственных культур для потребления человеком в несколько слоев или уровней в здании или другом сооружении, часто с помощью искусственно регулируемого освещения и питательных веществ (пер. с англ.).

«Концепция вертикальной фермы была сформулирована профессором Колумбийского университета Диксоном Деспомье. Отмечается, что вертикальные фермы не загрязняют сточные воды и не требуют применения пестицидов, не приводят к эрозии почв, имеют существенно меньший выброс парниковых газов, таких как метан, азот и двуокись углерода. Полный контроль над процессом производства в т.ч. гигиенический контроль, сводит к минимуму вероятность патогенного загрязнения продукции и улучшает однородность, питательную ценность, вкус и срок хранения продукта»¹.

Актуальность темы меняющегося климата масштабно отражена в тезаурусе AGROVOC следующими терминами:

«адаптация к изменению климата» (*предпочтительный термин для этого понятия на русском языке изменен с «приспособление к изменению климата» на «адаптация к изменению климата» 26 июня 2025*) – приспособление природных или антропогенных систем к новой или меняющейся

¹Вертикальная ферма // Википедия – свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Вертикальная_ферма (дата обращения: 17.10.2025).

окружающей среде. Адаптация к изменению климата представляет собой подстраивание природных или антропогенных систем к наблюдаемым или ожидаемым климатическим явлениям или их последствиям, что смягчает их или позволяет воспользоваться благоприятными возможностями. Выделяют различные типы адаптации, в том числе профилактическую и ответную, индивидуальную и общественную, автономную и плановую. (ru)

«борьба с изменением климата на местном уровне» (2025) – меры, направленные на оказание поддержки местным субъектам в решении проблем, связанных с обеспечением устойчивости к климатическим воздействиям, адаптацией к ним и смягчением их последствий, в частности путем предоставления доступа к знаниям, передовому опыту, инновациям и финансированию. (ru)

«действия по борьбе с изменением климата» (2025) – относится к усилиям, предпринимаемым для борьбы с изменением климата и его последствиями. Эти усилия включают сокращение выбросов парниковых газов (смягчение последствий изменения климата) и/или принятие мер по подготовке и адаптации как к текущим последствиям изменения климата, так и к прогнозируемым последствиям в будущем (адаптация к изменению климата). (пер. с англ.) (ru)

«климатическое финансирование» (2025) – потоки государственного и частного капитала, направляемые на оказание поддержки климатически оптимизированным инвестиционным проектам и на их финансирование, а также используемые для достижения целей в области адаптации к изменению климата и смягчения его последствий (ru)

«расширенные рамки для обеспечения транспарентности» (2025) – механизм повышения прозрачности является центральным компонентом Парижского соглашения, который определяет, каким образом стороны Соглашения –

правительства – должны сообщать о своем прогрессе в смягчении последствий изменения климата и адаптации к ним. (пер. с англ.)

«Изменения климата – это глобальный вызов, поэтому в 2015 году в Париже мировое сообщество договорилось искать ответ на него вместе. Главным трендом стал переход к низкоуглеродной экономике, что в первую очередь требует радикального сокращения выбросов парниковых газов. Антропогенное воздействие на планету необходимо снижать, и способов существует великое множество. Одни эффективнее, другие – меньше, третьи могут оказаться ошибочными, а четвертые – вообще навредить¹.

«устойчивость к изменению климата» (2022) – способность социальных, экономических и экологических систем справляться с текущей или ожидаемой изменчивостью климата и изменяющимися средними климатическими условиями, реагируя на них или перестраиваясь таким образом, чтобы сохранить их основные функции, идентичность и структуру, а также способность к адаптации, обучению и преобразованию. (пер. с англ.)

«углеродный след» (2021) – углеродный след является показателем исключительного общего объема выбросов двуокиси углерода, которые прямо или опосредованно обусловлены определенным видом деятельности или накоплены в течение разных этапов жизненного цикла продукта. (ru)

«антропогенные изменения климата» (2020)

С понятием **«смягчение последствий изменения климата»** (2013) – мероприятия или политика, направленные на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения созвучно понятие **«углеродная нейтральность»**

¹Студнев Г. Научную основу климатической политики России закладывает «Сириус» / Г. Студнев // Сириус: журнал. URL: <https://siriusmag.ru/articles/2589-naucnuu-osnovu-klimaticeskoj-politiki-rossii-zakladyvaet-sirius/> (дата обращения: 17.10.2025).

(сведение к нулю выбросов парниковых газов, выделяемых при производстве товаров и услуг, или их компенсацию за счет экоинициатив»). Данный термин в настоящее время отсутствует в тезаурусах. В статье «Что такое углеродная нейтральность и можно ли ее достичь к 2050 году?»¹ отмечено «Углеродная нейтральность не означает полного отказа от сжигания полезных ископаемых – это попросту невозможно. Так называют баланс между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением за счет почвы, лесов и океанов». Здесь же упоминается, что антропогенные выбросы превышают 57 гигатонн в CO₂-эквиваленте.

Стоит упомянуть термин AGROVOC **«секвестрация углерода»** (2020) – преобразование атмосферного углерода посредством фотосинтеза приводит к его долгосрочному хранению в почве, а также в живой и мертвой растительности. Накопленный углерод может компенсировать выброс углекислого газа. В этом заключается возможность того, что сельское хозяйство окажет ценную услугу обществу, накапливая углерод, который компенсирует выбросы углекислого газа в других секторах. (пер. с англ.)

Оригинальными являются термины AGROVOC, которые особенно актуальны для индексирования документов ФАО (в силу своей специфики):

«голубая трансформация» (2024) – комплекс действий, мер политики и стратегий, направленных на устойчивое расширение и развитие систем производства пищевой продукции из водных биоресурсов и на повышение их роли в обеспечении населения финансово и физически доступным здоровым питанием наряду с обеспечением развития на принципах равноправия». (ru)

¹Студнев Г. Что такое углеродная нейтральность и можно ли ее достичь к 2050 году? / Г. Студнев // Сириус: журнал. URL: <https://siriusmag.ru/articles/1418-cto-takoe-uglerodnaya-nejtralnost-i-mozhno-li-ee-dostich-k-2050-godu/> (дата обращения: 17.10.2025).

«день поля» (2024) – это образовательные мероприятия, организуемые производителем или преподавателем и проводимые на ферме или ранчо. Мероприятия обычно включают в себя демонстрацию конкретных методов управления и оборудования и/или рассказывают о методах и результатах исследований. (пер. с англ.)

«системы производства пищевой продукции из водных биоресурсов» (2024) – продовольственные системы, которые охватывают весь спектр субъектов и их взаимосвязанную деятельность по созданию добавленной стоимости, относящуюся к производству, переработке, распределению, потреблению и утилизации пищевой продукции из водных биоресурсов, источником которых являются рыболовство и аквакультура, а также – в более широком плане – экономические, социальные и природные условия, в которых они функционируют. (ru)

Особого внимания заслуживают также лексические единицы AGROVOC **«устойчивое лесное хозяйство»**, **«устойчивое управление лесами»**, **«устойчивое рыболовство»**, **«кустарное рыболовство»** (*кустарный рыбный промысел (ru)*); *мелкотоварное рыболовство (ru)*; *рыбная ловля для пропитания (ru)*), **«управление рыбным хозяйством»** (2024) и др.

Интересными являются термины **«интернет вещей»** (IoT) (введен в ИПТ ЦНСХБ, СЭК), а также **«блокчейн-технология»**, который отражен только в СЭК. В качестве примера можно привести названия публикаций в электронном каталоге, где данный термин присутствует: **«Применение блокчейн-технологии для обеспечения прослеживаемости продукции АПК»**, **«Практическое применение блокчейн-технологии в развитии молочной промышленности»**, **«Использование блокчейн-технологии и больших данных для обеспечения прослеживаемости и устойчивости агропродовольственных цепочек поставок»** и т.п. Ниже даны примеры записей в СЭК.

Примеры записей терминов «интернет вещей» и «блокчейн-технология» в СЭК:

Справка

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

Глобальная инфраструктура информационного общества, обеспечивающая передовые услуги за счет организации связи между вещами (физическими или виртуальными) на основе совместимых информационных и коммуникационных технологий.

СИНОНИМЫ И УСЛОВНЫЕ СИНОНИМЫ

Internet of Things (*английский язык*)

IoT-технология

ЭКВИВАЛЕНТ НА ДРУГОМ ЯЗЫКЕ

ИНТЭРНЭТ РЭЧАЎ

НИЖЕСТОЯЩИЕ ТЕРМИНЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

БД "Авторитетные файлы" Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ.

Справка

БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЯ

Способ хранения информации в компьютерной сети через постоянно растущий список записей (блоков), которые связаны между собой и защищены с помощью шифрования. Технология делает возможным хранение данных о финансовых операциях, юридических обязательствах, правах собственности и др., совмещая полную прозрачность и всеобщую доступность для ознакомления с надежной защитой от любого подлога, взлома и т. п. Впервые термин появился как название распределенной базы данных, реализованных в системе «Биткойн».

СИНОНИМЫ И УСЛОВНЫЕ СИНОНИМЫ

blockchain-технология

технология реестра блоков транзакций

ЭКВИВАЛЕНТ НА ДРУГОМ ЯЗЫКЕ

БЛОКЧЭЙН-ТЭХНАЛОГІЯ

АССОЦИАТИВНО СВЯЗАННЫЕ ТЕРМИНЫ

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СЕРВИСЫ

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Сайт "Википедия".

БД авторитетных записей Библиотеки Конгресса США.

В ходе индексирования активно используются слова «инновационная деятельность», «инновационные проекты», «экономическая деятельность», представленные в СЭК.

Следует отметить, что одним из первых лингвистических инструментов для индексирования входного потока документов БелСХБ был печатный тезаурус научно-технических терминов по сельскому хозяйству (1990). Он насчитывал около 14 тыс. терминов и был подготовлен специалистами ВНИИТЭИагропром (Всесоюзный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований агропромышленного комплекса). В ходе смысловой обработки документов индексы от руки записывали на поля отсутствующие термины, такие как «аграрная экономика», «бизнес-план», «лизинг», «менеджмент», «предпринимательство», «продовольственная безопасность», «продовольственный рынок» и т. д.

Сегодня, к примеру, ИПТ по сельскому хозяйству и продовольствию, разработанный специалистами ЦНСХБ, включает порядка 60 тыс. лексических единиц, что указывает на динамичное развитие специализированной сельскохозяйственной терминологии [6].

Для обеспечения качественного доступа к необходимой информации роль индекса огромна. «Формально, без творческого подхода обработанный документ сотни лет будет невостребованным пылиться на полках хранилищ. Итак, специалист в области АСПИ [аналитико-синтетической переработки информации] должен владеть комплексом специальных, общепрофессиональных, общенаучных знаний и умений, идти в ногу со временем, понимать и уважать людей, ради которых он обрабатывает документ» [7, с. 28].

В практическом пособии «Школа индексирования» Э. Р. Сукиасян отметил: «Индексаторов в учебных заведениях не готовят. Квалификация приобретается с опытом работы, в

результате многолетних усилий, постоянного, практически непрерывного и каждодневного, интеллектуального труда. [1, с. 12]. Индексатор должен быть любознательным человеком, не ограничивающим свой кругозор. Ему все должно быть профессионально интересно [1, с. 13].

Многое надо было изменить в себе еще вчера. Но не поздно начать и сегодня» [1, с. 104].

Список использованных источников:

1. Сукиасян, Э. Р. Школа индексирования : практ. пособие / Э. Р. Сукиасян. – М. : Либерия-Библинформ, 2005. – 143 с. – (Библиотекарь и время. XXI век. 100 выпусков ; № 39).
2. Информационно-поисковые языки. Термины и определения : ГОСТ 7.74-96. – Введ. 01.07.1997, РБ 01.01.1998. – Мн. : Госстандарт, 1997. – 34 с.
3. Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации = Индексаванне дакументаў. Агульныя патрабаванні да сістэматызацыі і прадметызацыі : ГОСТ 7.59-2003. – Взамен ГОСТ 7.59-90 ; введ. РБ 01.03.2006. – Мн. : БелГИСС, 2003. – 6 с.
4. Соколов, М. С. Биологическая категория «здоровье почвы»: новые концептуальные подходы / М. С. Соколов // Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии. – URL: <https://vniif.ru/docs/news/doclad.sokolova.pdf> (дата обращения: 01.11.2025).
5. Здоровая почва – фитосанитарный базис беспестицидного растениеводства / М. С. Соколов, А. П. Глинушкин, Е. Ю. Торопова [и др.] // RJOAS: Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences. – 2015. – № 12 (48). – Р. 3–6. <http://dx.doi.org/10.18551/rjoas.2015-12.01>
6. Бунин, М. С. Информационно-поисковый тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки / М. С. Бунин, Л. Н. Пирумова // Российская сельскохозяйственная наука. – 2020. – № 5. – С. 72–75. <https://doi.org/10.31857/S2500262720050178>
7. Зупарова Л. Б. Аналитико-синтетическая переработка информации : учебник / Л. Б. Зупарова, Т. А. Зайцева ; под ред. Ю. Н. Столярова. – М. : Фаир, 2007. – 400 с. – (Специальный издательский проект для библиотек).

References:

1. Sukiasyan E. R. *The school of indexing: a practical guide*. Moscow, Libereya-Bibinform Publ., 2005. 143 p. (in Russian).
2. State Standard 7.74-96. *Information retrieval languages. Terms and definitions*. Minsk, Gosstandart Publ., 1997. 34 p. (in Russian).
3. State Standard 7.59-2003. *Document indexing. General requirements for systematization and subject categorization*. Minsk, BelGISS Publ., 2003. 6 p. (in Russian).
4. Sokolov M. S. Biological category "soil health": new conceptual approaches. *All-Russian Research Institute of Phytopathology*. Available at: <https://vniif.ru/docs/news/doclad.sokolova.pdf> (accessed 01.11.2025) (in Russian).
5. Sokolov M. S., Glinushkin A. P., Toropova E. Y., Borovaya V. P., Bugaeva L. N. Healthy soil – phytosanitary basis of non-pesticide crop production. *RJOAS: Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 2015, no. 12 (48), pp. 3–6. <http://dx.doi.org/10.18551/rjoas.2015-12.01>
6. Bunin M. S., Pirumova L. N. Information search thesaurus in agriculture and food of the scientific agricultural library. *Rossiiskaya sel'skokhozyaistvennaya nauka = Russian Agricultural Science*, 2020, no. 5, pp. 72–75 (in Russian). <https://doi.org/10.31857/S2500262720050178>
7. Zuparova L. B., Zaitseva T. A. *Analytical and synthetic processing of information*. Moscow, Fair Publ., 2007. 400 p. (in Russian).

Дата поступления статьи 20.10.2025

Received 20.10.2025